

Бочко О.Ю.

*Національний університет «Львівська політехніка»
професор кафедри маркетингу і логістики
Доктор економічних наук, професор,
ORCID ID: 0000-0003-3422-4654*

Зарічна О.В.

*ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
професор кафедри бізнес адміністрування,
маркетингу та менеджменту,
доктор економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-2947-8732*

Грещак М.

*Національний університет водного господарства та природокористування
аспірант
ORCID ID: 0009-0008-7454-6854*

Стецяк О. Б.

*Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»
аспірант
ORCID ID: 0009-0003-4745-4405*

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ B2B: ЗМІНА АКЦЕНТІВ НА ЦИФРОВІЗАЦІЮ

JEL Classification: L81

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Обґрунтовано, що сучасний розвиток цифрових технологій суттєво впливає на трансформацію інформаційних систем торговельних підприємств, що працюють на ринку B2B. Зміна акцентів від традиційних систем до цифровізованих платформ, що базуються на хмарних технологіях, Big Data, IoT та інших сучасних інструментах, відкриває нові можливості для ефективної взаємодії між підприємствами.

Дослідження зосереджене на аналізі сучасних інформаційних систем, розроблених для торговельних підприємств у сегменті B2B, та на вивченні особливостей їх цифрової трансформації. Особлива увага приділяється видам інформаційних систем, аналізу ефективності їх використання та впливу на загальну продуктивність підприємства. Використання сучасних інформаційних систем сприяє зниженню операційних витрат, покращенню управління ресурсами та підвищенню рівня безпеки інформації. Запропоновані рекомендації дозволяють підприємствам ефективно адаптуватися до змін ринкових умов, що сприятиме зміцненню їх позицій на ринку та забезпеченню сталого розвитку в умовах постійного впровадження інновацій. Мета статті – розкрити напрями розвитку та застосування інформаційних систем торговельного підприємства на ринку B2B з урахуванням цифровізації. В процесі проведеного дослідження використано методи аналізу і синтезу при систематизації видів інформаційних систем; контент-аналіз використано при вивченні функцій інформаційних систем. Доведено, що хмарні технології є основою сучасних інформаційних систем, забезпечуючи масштабованість,

гнучкість і доступність ресурсів через віддалені сервери. Вони дозволяють підприємствам швидко розгортати нові додатки, інтегрувати різноманітні сервіси та забезпечувати безперебійний доступ до даних незалежно від місцезнаходження користувачів. Встановлено, що Big Data відіграє ключову роль у прийнятті стратегічних рішень, адже дозволяє аналізувати великі обсяги структурованої та неструктурованої інформації, що надходить з різних джерел. Інтернет Речей (IoT) забезпечує збір даних з численних підключених пристроїв і сенсорів, що дозволяє створювати системи реального часу для моніторингу та управління процесами.

Ключові слова: інформаційні системи, торгівельне підприємство, ринок B2B, цифровізація, ринок.

Annotation. It is substantiated that the modern development of digital technologies significantly impacts the transformation of information systems in trading enterprises operating in the B2B market. The shift from traditional systems to digitalized platforms based on cloud technologies, Big Data, IoT, and other modern tools opens up new opportunities for effective inter-enterprise interaction. The research focuses on analyzing modern information systems designed for trading enterprises in the B2B segment and examining the features of their digital transformation. Special attention is paid to the types of information systems, the analysis of their effective usage, and their impact on the overall productivity of the enterprise. The utilization of modern information systems contributes to reducing operational costs, improving resource management, and enhancing the level of information security. The proposed recommendations enable enterprises to effectively adapt to changing market conditions, thereby strengthening their market positions and ensuring sustainable development in the context of ongoing innovation.

The aim of the article is to explore the directions of development and application of information systems for trading enterprises in the B2B market with due consideration for digitalization. In the course of the research, methods of analysis and synthesis were employed to systematize the types of information systems, while content analysis was used to examine their functions. It has been demonstrated that cloud technologies form the backbone of modern information systems by ensuring scalability, flexibility, and resource accessibility via remote servers. These technologies allow enterprises to rapidly deploy new applications, integrate diverse services, and ensure uninterrupted access to data regardless of user location. Furthermore, it has been established that Big Data plays a key role in strategic decision-making by enabling the analysis of vast volumes of structured and unstructured information from various sources, while the Internet of Things (IoT) facilitates real-time data collection from numerous connected devices and sensors for effective process monitoring and management.

Keywords: information systems, trading enterprise, B2B market, digitalization, market.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку бізнесу цифровізація інформаційних систем торговельного підприємства на ринку B2B (Business-to-Business) набуває стратегічного значення. Трансформація торговельних процесів під впливом сучасних цифрових технологій дозволяє підприємствам підвищувати ефективність взаємодії з партнерами, автоматизувати бізнес-операції та оптимізувати логістичні процеси. Використання цифрових платформ, CRM-систем та Big Data-аналітики покращує клієнтські відносини, що сприяє більш персоналізованій та ефективній комунікації між підприємствами. Відтак виникає необхідність у більш ґрунтовних дослідженнях напрямів розвитку та застосування інформаційних систем торговельного підприємства на ринку B2B з урахуванням цифровізації. Таким чином, дослідження змін акцентів у використанні інформаційних

систем B2B-торгівлі з акцентом на цифровізацію є вкрай актуальним і має значний вплив на стратегічний розвиток підприємств у цифровій економіці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах розвитку цифровізації можемо спостерігати дослідження, які спрямовані на детальне вивчення інформаційних технологій, функціонування торговельного підприємства на ринку B2B, напрямів використання цифровізації. Зокрема, Біляк Т.О. Лялюк А., Шиндировський І. М., Валінкевич Н., Коценко М. розглядають різні аспекти діяльності торговельних підприємств, їх асортиментну політику, ефективність функціонування, особливості сучасного стану та адаптацію до кризових умов. Автори аналізують внутрішні процеси підприємств, визначають ключові чинники успіху в умовах змін економічного середовища та формують рекомендації щодо оптимізації діяльності в умовах сучасних викликів.

Праці Бутенко Т. А., Сирий В. М., Батьковець Н. О. зосереджені на розробці, впровадженні та функціонуванні інформаційних систем у бізнес-процесах торговельних підприємств. Вченими описано принципи побудови інформаційних систем, їх роль у забезпеченні ефективності управління, а також розглядають сучасні технології, що сприяють оптимізації операційної діяльності та прийняттю стратегічних рішень.

Проте, незважаючи на значні напрацювання у цій сфері й досі залишаються недостатньо розкритими ці теми в цілковитій сукупності. Зокрема, потребує постійного вивчення напрями розвитку та застосування інформаційні систем торговельного підприємства на ринку B2B з урахуванням цифровізації.

Мета статті – розкрити напрями розвитку та застосування інформаційних систем торговельного підприємства на ринку B2B з урахуванням цифровізації.

В процесі проведеного дослідження використано методи аналізу і синтезу при систематизації видів інформаційних систем; контент-аналіз використано при вивченні функцій інформаційних систем. Додатково використовується метод порівняльного аналізу для оцінки ефективності традиційних систем управління у порівнянні з сучасними цифровими платформами.

Результати

Зростання рівня конкуренції, зміна поведінкових моделей споживачів та необхідність швидкого реагування на ринкові виклики зумовило зміну акцентів на цифрові інструменти. Використання e-commerce платформ, інтегрованих ERP-систем та технологій штучного інтелекту дозволяє підприємствам мінімізувати витрати, скоротити час на прийняття рішень і підвищити рівень контролю над усіма бізнес-процесами. Окрім цього, цифровізація сприяє підвищенню адаптивності підприємств до сучасних економічних викликів, включаючи кризові ситуації, зміну ланцюгів постачання та зростаючу потребу в безперервності бізнесу.

Інформаційні системи, що базуються на хмарних технологіях і блокчейні, дозволяють створювати безпечні та надійні бізнес-екосистеми, що забезпечують довіру між партнерами.

Бутенко Т. А., Сирий В. М. доводять, що «інформаційна система є системою інформаційного обслуговування користувачів і виконує технологічні функції з нагромадження, збереження і переробки інформації. Її зміст, порядок формування і процес функціонування визначаються методами і структурою управлінської діяльності, прийнятими на певному організаційно-економічному об'єкті» [2; с. 39].

В сучасних умовах розрізняють різні види інформаційних систем, які систематизовано у вигляді табл.1.

В сучасних умовах доцільно більше звернути увагу на інноваційні технології, такі як штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання (МН), що дозволяють проводити глибокий аналіз великих обсягів даних, прогнозувати тенденції ринку та автоматизувати прийняття управлінських рішень. Водночас, системи на базі блокчейн-технологій забезпечують високий рівень безпеки та прозорості за рахунок розподілених реєстрів, що є особливо важливим для транзакцій та ланцюгів поставок. Технології

Інтернету Речей (IoT) дозволяють збирати дані з великої кількості підключених пристроїв, що забезпечує оперативний моніторинг та аналіз в реальному часі.

Таблиця 1

Види інформаційних систем

№п/п	Напрямок	Види інформаційних систем
1	за рівнем або сферою діяльності	державні
		територіальні (регіональні),
		галузеві (туризм),
		об'єднань, підприємств або установ технологічних процесів
2	за ступенем інтеграції функцій	багаторівневі з інтеграцією за рівнями управління (підприємство – об'єднання, об'єднання – галузь тощо)
		багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування тощо
3	за ступенем централізації обробки інформації	децентралізовані ІС
		централізовані ІС
		розподілені інформаційні системи
4	за призначенням	інформаційно-пошукові системи
		інформаційно-довідкові системи
		інформаційно-керуючі системи
		системи моделювання (системи штучного інтелекту)
		навчальні та екзаменуючі системи
експертні системи		
5	за видами діяльності	системи автоматизованого проектування (САПР)
		автоматизовані ІС
		автоматизовані системи управління технологічними процесами
		корпоративні ІС
6	за рівнем автоматизації процесів управління	ручні,;
		механізовані,
		автоматизовані,
		автоматичні
7	за характером перетворення інформації	обчислювальні,
		імітаційні,
		підтримки прийняття рішень
	за можливістю формалізованого опису	формалізовані неформалізовані.
8	за часовими характеристиками обробки даних	Системи реального часу,
		системи пакетної обробки
		стрімінгові системи
9	за ступенем використання сучасних технологій та інновацій	системи, що використовують елементи штучного інтелекту,)
		системи, що використовують елементи машинного навчання,
		системи, що використовують елементи блокчейн-технологій,
		системи, що використовують елементи Інтернету Речей (IoT)

Уточнено на основі [2, С.40]

Комбіновані інформаційні системи, які інтегрують кілька сучасних технологій, зокрема хмарні обчислення, стають основою для цифрової трансформації бізнесу. Такі системи забезпечують масштабованість, гнучкість і доступність інформації, дозволяючи підприємствам швидко реагувати на зміни ринкових умов та оптимізувати внутрішні процеси. Завдяки цьому, інтегровані платформи, що поєднують ШІ, IoT, блокчейн і хмарні сервіси, створюють нові можливості для конкурентоспроможності та підвищення ефективності управління в умовах стрімкого технологічного розвитку.

Інформаційні системи, що працюють з штучним інтелектом (ШІ) та машинним навчанням (МН), призначені для аналізу великих обсягів даних та автоматизації прийняття рішень. За допомогою нейронних мереж і алгоритмів прогнозування, ці системи здатні оптимізувати бізнес-процеси, передбачати поведінку споживачів і налаштовувати персоналізовані пропозиції. Вони використовуються в таких сферах, як маркетинг, фінансові сервіси, обслуговування клієнтів та аналіз бізнес-даних через платформу машинного навчання.

Блокчейн-технології забезпечують прозорість і безпеку даних завдяки розподіленим реєстрам, що дозволяє забезпечити захищені транзакції без потреби централізованого органу та дозволяє вести верифікацію даних в реальному часі. Такі системи широко застосовуються для управління фінансовими транзакціями, постачаннями товарів, управління контрактами та навіть для забезпечення прозорості у державних реєстрах, оскільки вони створюють неможливість підробки даних.

Інтернет речей (IoT) дозволяє збирати і передавати дані з різних підключених пристроїв та датчиків у режимі реального часу. Ці системи використовують IoT для автоматичного моніторингу інфраструктури, технічних процесів чи стану навколишнього середовища. Інтегровані з іншими інноваційними технологіями, такими як ШІ для аналізу даних, вони дозволяють автоматично коригувати робочі процеси, що робить їх незамінними для «розумних» будинків, промислових об'єктів або міських інфраструктур.

Інформаційні системи для торговельних підприємств у сегменті B2B вирізняються високою інтеграцією та орієнтацією на автоматизацію складних бізнес-процесів. Зазвичай такі системи об'єднують модулі управління ресурсами (ERP), управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та управління ланцюгами поставок (SCM), що дозволяє забезпечити безперебійну взаємодію між різними підрозділами підприємства, а також із партнерами та постачальниками. Використання технологій електронного обміну даними (EDI) та хмарних рішень сприяє оперативній обробці великих обсягів інформації, що є критично важливим для прийняття стратегічних рішень та оптимізації логістичних процесів.

Ринок B2B характеризується складними, багаторівневими бізнес-відносинами, де ключову роль відіграють довгострокові партнерські зв'язки та комплексна система прийняття рішень. У цьому сегменті закупівлі часто пов'язані з високими обсягами, спеціалізованими вимогами та тривалими угодами, що вимагає від інформаційних систем підтримки різних етапів бізнес-процесів: від комерційних переговорів і укладення контрактів до контролю виконання зобов'язань і аналізу ефективності взаємодії.

Особливості ринку B2B накладають низку специфічних вимог до інформаційних систем. По-перше, системи повинні бути високоефективними, масштабованими та інтегрованими з іншими корпоративними рішеннями, такими як ERP, CRM, SCM, що дозволяє оптимізувати управління ресурсами, логістику та взаємодію з постачальниками і клієнтами. По-друге, особливе значення має безпека даних і конфіденційність інформації, адже у бізнесових відносинах часто обмінюються стратегічними даними, що потребують захисту від несанкціонованого доступу. Крім того, системи повинні підтримувати стандарти електронного обміну даними (EDI) та забезпечувати високу швидкість обробки транзакцій у режимі реального часу.

Також інформаційні системи для ринку B2B повинні бути орієнтованими на автоматизацію складних бізнес-процесів і надання аналітичних інструментів для прийняття стратегічних рішень.

Сучасні рішення включають модулі для прогнозування ринкових тенденцій, аналізу даних і управління ризиками, що дозволяє підприємствам швидко адаптуватися до змін ринкових умов. Гнучкість та можливість налаштування під специфічні потреби окремих галузей є важливими характеристиками, адже кожне підприємство може мати унікальні вимоги до інформаційних систем залежно від розміру, профілю діяльності та особливостей ринку, на якому воно працює.

Висновки

Основою сучасних інформаційних систем є хмарні технології, які забезпечують масштабованість, гнучкість і доступність ресурсів через віддалені сервери. Вони дозволяють підприємствам швидко розгортати нові додатки, інтегрувати різноманітні сервіси та забезпечувати безперервний доступ до даних незалежно від місцезнаходження користувачів. Завдяки хмарним рішенням, підприємства можуть оптимізувати витрати на ІТ-інфраструктуру, зосередитися на розробці інноваційних рішень і забезпечити високий рівень безпеки та резервного копіювання даних. Big Data відіграє ключову роль у прийнятті стратегічних рішень, адже дозволяє аналізувати великі обсяги структурованої та неструктурованої інформації, що надходить з різних джерел. Обробка та аналіз цих даних за допомогою спеціалізованих алгоритмів і аналітичних платформ дозволяє виявляти приховані закономірності, прогнозувати ринкові тенденції та вдосконалювати бізнес-процеси. Інтеграція Big Data з хмарними технологіями забезпечує можливість оперативного аналізу даних у режимі реального часу, що є особливо важливим для конкурентоспроможних підприємств. Інтернет Речей (IoT) забезпечує збір даних з численних підключених пристроїв і сенсорів, що дозволяє створювати системи реального часу для моніторингу та управління процесами. Дані, зібрані за допомогою IoT, інтегруються з Big Data-аналітикою та хмарними платформами, що дозволяє оперативно реагувати на змінені умови, автоматизувати управління і приймати точні рішення на основі отриманої інформації. Завдяки цьому, сучасні інформаційні системи стають більш адаптивними, ефективними та здатними забезпечувати високий рівень сервісу для користувачів.

Список використаних джерел

1. Біляк Т.О. Розвиток сучасної асортиментної концепції торговельних підприємств. *Економіка, управління та адміністрування*. 2024. № 1 (107). С. 10-16. URL: <file:///C:/Users/Vitalii/Downloads/30030896-693039-1-10-20240320.pdf>.
2. Бутенко Т. А., Сирий В. М. Інформаційні системи та технології : навчальний посібник. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2020. 207 с.
3. Батьковець Н. О. Інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємств торговельної сфери. *Вісник ЛТЕУ. Економічні науки*, 2024. № 77. <http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1601>
4. Валінкевич Н., Коценко М. Особливості функціонування торговельного підприємництва в умовах сучасних викликів. *Економіка та суспільство*, 2024. № 63. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-4>
5. Ілляш О., Васильців Т. та ін. Моделі ефективності функціонування торговельних підприємств в умовах економічного зростання. *Вісник географії. Соціально-економічна серія. Sciendo*. 2021. Вип. 51(51).С. 7 24.
6. Косар Н.С., Мамчин М.М., Баран А.О. Дослідження зміни поведінки споживачів у сучасних умовах. *Економіка та суспільство*. 2022. Випуск 45 DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-68> <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1978/1905>.
7. Лихолат С., Рудковський О.В., Шушкова Ю.В., Люльчак З.С. Характеристика інноваційної діяльності як передумови технологічної модернізації економіки України. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління*. Львів: НУ ЛП, 2020. Вип. 4. №1. с. 54-62 (194).

8. Лялюк А. Торговельне підприємництво в Україні до і під час війни: порівняльний аспект. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ V. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. №4. 2022. с. 94-102.
9. Маслій О.А., Котелевець М.М.. Безпекоорієнтований підхід до формування інформаційного середовища як основа економічної безпеки України. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 16 трав. 2024 р. Полтава : Нац. ун-т ім. Юрія Кондратюка, 2024. С. 127–129.
10. Мірошник Р. О., Скабара І.М. Методологічні підходи до формування стратегії розвитку підприємства. URL: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2025/01/FUTURE-OF-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PERSPECTIVES-26-28.01.25.pdf#page=336>
11. Шиндировський І. М. Торговельне підприємництво та особливості його сучасного стану. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки.* № 70. 2022. с. 77-82.
12. Lykholat S., Krykavskyy Ye., Lozynskij T., Szykarenko N. Determination of the Influence of the economic cycle stages on the Innovative potential of small entrepreneurship. *Scientific journal "Economics, Entrepreneurship, Management.* 2021. Vol. 8, No. 1. pp. 20-34.
13. Bochko, O. Y., Maletska, O. I., Tsitska, N. Kapral, O. R. Paradigm of a country competitiveness under conditions of digital economy. *Rev. Econ. Fin.* 2022. № 20. P. 572–580. doi: 10.55365/1923.x2022.20.65